

SESIA APIFORMIS: MIMIKRIYA VA YASHIRIN HAYOT TARZINING BIOLOGIK ASOSLARI

Usmonjonova Ozoda Komiljon qizi¹, Turayeva Zuxra Rajaboyevna².

^{1,2}Namangan davlat universiteti

E-mail: z_turaeva78@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Sesia apiformis* turi bo'yicha olib borilgan tadqiqot Namangan viloyatining Pop tumanida bajarildi. Tadqiqot natijalarida lichinkalarning daraxt tanasi ichida yashirin rivojlanishi va imago bosqichida esa asalarilarga o'xshash tashqi ko'rinishi orqali yirtqichlardan samarali himoya mexanizmi shakllanganligini ko'rsatdi. Bu biologik xususiyatlar turga mahalliy ekologik sharoitlarga moslashish va populyatsiyaning barqarorligini ta'minlash imkonini beradi. Maqolada *Sesia apiformis*ning ekologik o'rni, uning yashash muhitlarini saqlash muhimligi hamda kelgusida tadqiqotlar olib borish zarurligi ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: Sesiidae, *Sesia apiformis*, mimikriya, yashirin hayot tarzi, daraxtlar, morfologik xususiyatlar, lichinka, imago, evolyutsion adaptatsiya, himoya mexanizmi.

Аннотация: Исследования, проведенные в данной статье относительно вида *Sesia apiformis*, проводились в Папском районе Наманганской области. Результаты исследования показали, что личинки выработали эффективный механизм защиты от хищников благодаря скрытому развитию внутри ствола дерева и пчелоподобному внешнему виду на стадии имаго. Эти биологические особенности позволяют виду адаптироваться к местным экологическим условиям и обеспечивать стабильность популяции. В статье подчеркивается экологическая роль *Sesia apiformis*, важность сохранения среды его обитания и необходимость дальнейших исследований.

Ключевое слово: Sesiidae, *Sesia apiformis*, мимикрия, скрытый образ жизни, деревья, морфологические признаки, личинка, имаго, эволюционная адаптация, защитный механизм.

Annotation: The studies conducted in this article on the species *Sesia apiformis* were conducted in the Pap district of the Namangan region. The results of the study showed that the larvae have developed an effective defense mechanism against predators due to their hidden development inside the tree trunk and bee-like appearance at the imago stage. These biological features allow the species to adapt to local environmental conditions and ensure population stability. The article highlights the ecological role of *Sesia apiformis*, the importance of preserving its habitat, and the need for further research.

Keyword: Sesiidae, *Sesia apiformis*, mimicry, hidden lifestyle, trees, morphological features, larva, imago, evolutionary adaptation, defense mechanism.

Kirish. *Sesia apiformis* (Linnaeus, 1758) - Lepidoptera turkumiga mansub, Sesiidae oilasining vakili bo'lib, ko'plab o'rmonzor va daraxtzor hududlarda uchraydi. Bu tur o'zining yashirin hayot tarzi va mimikriya mexanizmlari bilan ajralib turadi. *Sesia apiformis* esa tashqi ko'rinishida asalarilarga o'xshashligi bilan yirtqichlardan himoyalanaadi. Shu bilan birga, uning lichinkalari daraxt tanasining ichida yashirin holda rivojlanadi, bu esa unga qo'shimcha himoya beradi. Farg'ona vodiysining tog'oldi va daryo bo'ylaridagi daraxtzor hududlarida *Sesia apiformis*ning ekologik va biologik xususiyatlarini o'rganish, turning mahalliy sharoitga moslashuvini aniqlash va ularni himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish muhimdir.

O'rganilganlik darajasi. I.V.Andreeva, V.P.Svetkovalar nashr etgan kitobida tiniqqanotli hashrotlar oilasi (Aegereidae) - shaffof qanotlari faqat chekkalari bo'ylab tangachalarga ega, hamda bir boqishda kapalaklar asalarilar yoki arilarga o'xshaydi; qurtlari po'stloq ostidan va yog'ochdan o'tish joylari qiladi va po'stlog'ini yemirib imago zarar yetkazishi mumkin[1], Z.Lastuvka, A.Lastuvkalar monografiyasida Yevropada uchraydigan Sesiidae oilasiga mansub turlarni tizimli ravishda tasniflaydi. Kitobda har bir tur uchun morfologik tavsiflar, tarqalish hududlari, biologiyasi

va ekologiyasi haqida batafsil ma’lumotlar berilgan[2]. Robert Bohat tadqiqotida mimikriya jarayonini hashrotlarda kuzatgan. *Sesia apiformis*ning tashqi ko‘rinishi faqat yirtqichlar emas, balki odamlar tomonidan ham “ari” sifatida qabul qilinadi[3]. Ruben Meert tadqiqotida *Sesia apiformis* lichinkalarining terak daraxtlarining ildiz so‘rg‘ichlarida yashashini tasvirlaydi. Bu yashirin hayot tarzi bu turning ekologik molashuvchanligini va yashash strategiyasini tushunishga yordam beradi[4].

Yuqoridagi tadqiqotlarda aynan Namangan viloyati o‘rganilmagani bois, bu mavzuni kompleks taxlil asosida o‘rganish kelgusidagi ilmiy ishlarga ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Material va metodlar. Tadqiqot olib borish uchun Pop tumani va unga yaqin hududlar(40.79662. 70.93926, 40.83459.71.03499, 40.85978.71.18464, 40.87082. 71.22475)dagi daraxtzor maydonlari tanlandi hamda dala kuzatuvlari olib borildi. Shuningdek, daraxt tanasida lichinka bosqichlarini aniqlash uchun tol va terak daraxtlari namunalari yig‘ildi. Imago bosqichini kuzatish uchun iyun-iyul oylarida faollik davrida maxsus tutqichlar o‘rnatildi. Olingan ma’lumotlar morfologik tahlil qilinganda oldingi qanotlari har xil tor, oldingi qanotlari uzunligi 2-28 mm. Qanot kengligi esa 30-60 mm. Tuxumining asosiy diametri: 0,85 mm. Shuningdek, imago va lichinkalarning tashqi tuzilmalari o‘rganildi(**1-rasm**). Ayniqsa, qanot tuzilishi, tana rangi, tuklar joylashuvi va asalariga o‘xshashlik darajasi morfometrik usullar asosida baholandi. Kuzatuv ishlari turga xos faol davrlarda (iyun-iyul oylarida) olib borildi. Mahalliy entomologik kolleksiyalardagi namunalari o‘rganildi va amaldagi adabiyotlar bilan taqqoslandi.

1-rasm. *Sesia apiformis* turining rivojlanish bosqichlari.

(A-tuxumi, B-lichinkasi, S-g‘umbagi, D-imagosi)

Natijalar. Dala kuzatuvlari va morfologik tahlillar asosida *Sesia apiformis* turining yashash xususiyatlari aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bu tur daraxtzor hududlarda, ayniqsa tol va terak daraxtlari bor joylarda yashaydi. Lichinkalari asosan daraxt tanasi ichida yashirin holda rivojlanadi, bu esa turga tashqi xavf omillaridan himoyalaniş imkonini beradi. *Sesia apiformis*ning imago bosqichidagi tashqi ko‘rinishi asalariga o‘xshashligi esa yirtqichlardan himoyalanişda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu morfologik va ekologik moslashuvlar *Sesia apiformis* turining ayrim hududlarda yashab qolishi va populyatsiyasining saqlanib qolishida muhim omil hisoblanadi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, *Sesia apiformis* turining lichinkalarni daraxt tanasi ichida hayot kechirishi turga tabiiy himoya vazifasini bajaradi, chunki ichki yashash muhitlari yirtqichlardan va atrof-muhitning noqulay omillaridan himoyalanişga imkon beradi. Mimikriya jarayoni ham imago bosqichida sezilarli rol o‘ynaydi, yani entomofag yoki qushlar uchun uni kamroq tanib olish imkonini beradi. Bu biologik moslashuv evolyutsiya jarayonida himoya strategiyasi sifatida shakllanganligi ilmiy adabiyotlar bilan ham mos keladi.

Xulosa. Farg‘ona vodiysining iqlim va ekologik sharoitlari bu tur uchun qulay bo‘lib, daraxtzorlarning mavjudligi va o‘ziga xos biologik xilma-xillik *Sesia apiformis* populyatsiyasining barqarorligini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, inson faoliyati natijasida daraxtzorlarning kamayishi va ekologik muhitning buzilishi turga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Kelajakda bu turning biologik xususiyatlarini chuqurroq o‘rganish, uning yashash joylarini saqlash va himoya qilish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish zarur. Shuningdek, Pop tumani va boshqa hududlardagi ekologik

monitoringlar natijalarini muntazam kuzatish, *Sesia apiformis* populyatsiyalarining holatini baholashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Андреева И.В., Цветкова В.П. Общая энтомология: рабочая тетрадь для выполнения лабораторнопрактических занятий и самостоятельной работы / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроним. фак.; сост.: - Новосибирск: НГАУ, 2018.
2. Lastuvka, Z., Lastuvka, A. The Sesiidae of Europe. Stenstrup: Apollo Books. Stenstrup, 2001, 245 pp. ISBN: 87-88757-52-8. Price DKK 370.00
3. Robert Bohat. Metaphors to Survive by: Mimicry as Biometaphors, Embodiment of Sign and Cognitive Tools (not only) in Animals? published by Sciendo Linguistic Frontiers, № 1. 2021.
4. Ruben Meert. *Sesia apiformis* (Lepidoptera: Sesiidae) Living in Populus Root Suckers. March 2022. DOI:10.6084/m9.figshare.19122965